

3. Величко С. Літопис. – К. : “Дніпро”, 1991. – С. 316.
4. Шустова Ю. Посольские книги как источник по истории // Источниковедение: поиски и находки: Сб. науч. трудов. – Вып. 1. Воронеж : Издательство Воронежского государственного университета, 2000. – С. 110-120.
5. Audientiae Sanctissimi de rebus Ucrainae et Bielarusiae, (1650–1850) / A.G. Welykuj OSBM. – Romae : Analecta OSBM, 1963. – Vol. I. – 399 p.
6. Шустова Ю. Э. Типография Львовского братства как преемник книгоиздательской традиции Ивана Федорова // Федоровские чтения: 2003 / Сост. М. А. Ермолаева, А. Ю. Самарин; Отв. ред. Е. Л. Немировский. – М. : Наука, 2003. – С. 257-276.
7. Зубрицький Д. Хроніка Ставропігійського братства. – Львів : Апріорі, 2011. – 404 с.
8. Шустова Ю. Обряды и ритуалы как ментальные категории средневековых корпораций: источники и проблемы интерпретации // Источниковедение. Проблемные лекции: Учеб.-метод. модуль / Сост. Р. Б. Казаков, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева. – М., 2005. (Серия “Я иду на занятия”). – С. 366-382.
9. Acta Nuntiaturae Polonae / Ed. Ioannes Kopiec. – Romae, Institutum Historicum Polonicum Romae, 2002. – Tomus XLII. Nicolaus Spinula. – Vol. 1 (20.VIII.1707 – 30.VI.1708). – 352 p.
10. Acta Nuntiaturae Polonae / Ed. Ioannes Kopiec. – Romae, Institutum Historicum Polonicum Romae, 2014. – Tomus XLII. Nicolaus Spinula. – Vol. 3 (1.I.1709-31.XII.1709). – 628 p.
11. Ісаєвич Я. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI-XVIII століття. – К. : Наукова думка, 1966. – 252 с.
12. Isaievych I. Voluntary Brotherhood: Confraternities of Laymen in Early Modern Ukraine. – Edmonton ; Toronto, 2006. – 324 p.
13. Привілеї національних громад міста Львова (XIV–XVIII ст.) / Упор. М. Капраль. – Львів : Міське громадсько-культурне об'єднання “Документальна скарбниця Львова”; Львівський національний університет ім. Івана Франка; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Львівське відділення, 2010. – 575 с.
14. Monumenta Ucrainae Historica / Упоряд. митр. Андрей Шептицький. – Рим : Український Католицький університет, 1964. – 350 с.
15. Acta Nuntiaturae Polonae / Ed. Ioannes Kopiec. – Romae, Institutum Historicum Polonicum Romae, 2014. – Tomus XLII. Nicolaus Spinula. – Vol. 2 (2.VII.1708-31.XII.1708). – 370 p.
16. Архив Юго-Западной России. Акты, относящиеся к истории Львовского ставропигиального братства (1586–1881 гг.) / Под ред. А. С. Крыловского. – К., 1904. – Ч. 1. – Т. 12. – 748 с.
17. Собори Львівської єпархії XVI–XVIII століть / Упор. Ігор Скочиляс. – Львів : Вид-во Українського Католицького Університету, 2006 – 464 с.
18. ЦДАЛ України, ф. 129, оп. 1, спр. 783.
19. Там само, спр. 784.
20. Там само, спр. 797.
21. Там само, спр. 796.
22. Там само, спр. 801, арк. 1-6.
23. Капраль М. Історико-правова суперечка української і польської громад Львова в першій половині XVIII ст. / Соціум: альм. соц. історії / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Центр соц. історії; [редкол.: В. Смолій (голов. ред.) та ін.]. – К. : Ін-т історії України, 2002. – Вип. 7: Конфлікт та порозуміння в історії середньовічної і ранньомодерної Європи. – 2007. – С. 223-230.

Жиленко І. В.

Кандидат богослов'я

Провідний науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ОПОВІДЬ ПРО ЗНАЙДЕННЯ МОЩЕЙ І ЧУДЕСА СВ. ЮЛІАНИ, КНЯЗІВНИ ОЛЬШАНСЬКОЇ

Прп. Юліана, князівна Ольшанська – одна з останніх канонізованих печерських святих, і, наскільки відомо, одна з двох жінок у складі собору. Ім'я святої в загальнохристиянській традиції – Іуліанія; так вона називається у літературі XIX ст. Проте найбільш автентичним нам видається варіант, наведений у рукописній версії тексту, про яку ми говоритимемо нижче. Ним ми послуговуватимемося в своєму описі.

Головним, і, фактично, єдиним текстом, присвяченим святій, є короткий запис про її чудеса. Найвідомішим його варіантом є публікація під 6 липня у “Житіях святих” свт. Димитрія [1, 341зв.-343зв.], на підставі чого його

часто вважають автором цієї підбірки. Однак святителю належить тільки редагування тексту, створеного, найвірогідніше, невдовзі по останньому описаному тут чуді (6 липня 1667 р.).

Існує інформація про публікацію оповіді про чудеса св. Юліани окремих виданням 1705 р. [2, 283-284; 3, 109-110]. Втім, у переліку лаврських видань Ф. Титова вона не згадана [4].

Рукописна редакція оповіді про святу відома нам у єдиному списку, у складі збірника з Національної бібліотеки України ім. Вернадського (ІР НБУВ, ф. 306, № 227 (49). Рукописний скорописний збірник XVIII ст., арк. 62зв., 66). Вона датована рубежем XVII–XVIII ст. (до 1702 р.) [5, 75-76] Збірник походить із книжкового зібрання Києво-Печерської лаври. На книзі є приписка “**ѿ книгъ ієрмонаха Модеста іанѣцкаго наміжника Печѣскаго**” (на думку Н. Петрова – намісника Микільського больничного монастиря). Збірник містить низку виписок із патериків і різної духовної літератури, неповну копію “Ходіння” Даниїла, а також приписки літописного характеру 1702–1709 рр.

Рукописна редакція має дещо відмінний виклад, а також містить деякі поточнення, відсутні в більш узагальненому тексті свт. Димитрія.

Вся невелика оповідь складається з декількох коротких розповідей. Початок викладу відносяться до часу настоятельства архимандрита Єлисея (Плетенецького), тобто, до періоду з 1599 по 29 жовтня 1624 р., а точніше – по 1617 р., яким датоване перше чудо святої.

Тоді у Лаврі хотіли поховати іншу вельможну жінку і під час копання могили віднайшли нетлінні моці св. Юліанії:

Рукописна редакція

прѣ предѣло^м сѣгаго іѡана Предѣтеун, ндѣже ннѣ сѣтъ двѣрї до того Прндѣла, їаже прежде талло не вѣхѣ, но ѡзвнѣтрѣ великіа Цркве вхѡдѣ вѣто^м сѣты^м Предѣлѣ кѣше

Її гроб був прикритий шиферною плитою з первісної підлоги Великої церкви, на якій був вирізблений герб Ольшанських. На дерев'яному гробі містилась срібна позолочена пластина з гербом і написом. На загал, все це відповідає звичаям того часу. Зокрема практично так виглядало поховання свт. Петра Могили. Особливий інтерес становить напис на первісному похованні, оскільки це на сьогодні єдина об'єктивна інформація про святу.

Рукописна редакція

зде положена єсть Юліана, Княжна олшанскаа, дщерь Князя Грїгорїа Олшанскога: преставлшася дѣвою, влѣтѣ ѿ рожденїа своєго шестнадесятѣе

Як бачимо – інформація надзвичайно обмежена. Тут нема дати преставлення святої. Є всі підстави думати, що її не було і в оригіналі, або з якоїсь причини її не змогли прочитати. Фактично із корисної інформації тут, крім родової приналежності, є тільки ім'я батька похованої – Григорія Ольшанського. У пізнішій епітафії святей, відомій з “Тератургіми”, вона вже названа Георгієвною Добровською (Добровські, Дубровські чи Дубровицькі – окрема гілка князів Гольшанських (Ольшанських)), князівною Ольшанською (“Swietey Iuliannie Ierzyney Dabrowskiey, xiaznie Olszanskiey, swietym jeyreliquiam, nieskazytelniew Cerkwi Naswieteszey

Місце поховання св. Іуліанії. На гравюрі 1623 добре видно, що вхід назовні із Іоаннівської хрещальні в цей час був відсутній

Нижче, на гравюрі 1677 року храм уже перебудований і вхід уже наявний

Редакція свт. Димитрія

прѣ Предѣлодї сѣггѣ іѡанна Прѣтеун: ндѣже ннѣ сѣтъ двѣрї в Прндѣлѣ тої, їаже прежде таллѣ не вѣхѣ, но ѡзвнѣтрѣ великіа Цркве вхѡдѣ вѣ тої Предѣлѣ кѣше

Редакція свят. Димитрія

Іѡліанїа Кнїжна Олшанскаа, дщерь Кнїзѣ Грнгорїа Олшанскогѣ, преставлшася дѣвою, влѣтѣ ѿ рожденїа своєгѣ шестнѣдесѣтѣе.

Panny Pieczarskiej decretusedziego sprawiedliwego cudotwornie czekaiacey, autortenol tarzwystawuie” [9, 36]. Переклад: “Святой Юліаніѣ Георгіевнѣ Дабровской, княжнѣ Олшанской, нетлѣнно, въ церкви Пречистой Богородицы Печерской, – опредѣленія Праведнаго Судии чудотворно ожидающей, святымъ ея останкамъ авторъ сей олтарь воздвигаетъ” [17]). Так свята “назавжди” лишилась Георгіївною (Юріївною) [3, 109]. І саме серед Юріїв Добровських шукали батька святої. Цей пошук ускладнюється тим, що в роду князів Ольшанських ім’я Юліанії (Юліани) і Юрія були надзвичайно поширені і наявні по декілька разів у кожному поколінні. Як правило, свята Юліана вважається донькою князя Юрія Семеновича (†1457 [6, 361] чи 1436–1466 [7]). Ще одну версію знаходимо у писаннях М. Максимовича, який вважає її батьком іншого Юрія Гольшанського Дубровицького, великого фундатора Лаври, який згадується під 1503 р. як учасник боротьби з татарами [8, 402-403]. Однак якщо виходити з того, що її батька звали все-таки Георгієм, то більше підходить Юрій, син Івана Юрійовича, сина Юрія Семеновича, який жив у 1502–1535 рр. Цей Юрій відомий також як Григорій (друге ім’я?). Щоправда, серед його дванадцяти дітей Юліанію не знаходимо, однак, ці діти відомі саме тому, що досягли повноліття. З іншого боку, підозрюємо, що був правий і М. Максимович у тому, що саме ця особа вважалась батьком св. Юліани у Лаврі.

Обидві редакції містять докладний опис знайдених мощей. Однак у рукописній його подано значно більш розлого. Свт. Дмитрій суттєво скоротив ці подробиці як такі, що не мали відношення до релігійної складової твору.

Після знайдення мощей святої, їх переодягли (одяг розсипався майже одразу по знайденні), поклали у раку і поклали

Рукописна редакція

«Въ Цркви сѣої великої Удотвѣдної Печерскої, в оублачѣ сѣо запада къ полвѣднн»

Редакція свт. Дмитрія

«Въ Цркви сѣої великої Печерскої, в оублачѣ сѣо запада ко полвѣднн»

Як бачимо, в обох редакціях вказується різне місце перебування її мощей у Великій церкві.

Спробуємо локалізувати їх. Літерою “А” позначене місце, де після перебудови лежали мощі свт. Михаїла. Можна було б припустити, що і мощі святої були там само. Однак це не західна частина храму. Отже, поглянемо туди. Літерою “Г” позначено поховання Костянтина Острозького, а “В” – поховання прп. Феодосія Печерського. Знаходження тут гроба Юліанії виключається. Таким чином, можемо вважати, що вони були там, де нами поставлено літерати “Г” або “Д”. Зважаючи на велику увагу свт. Дмитрія до точності своїх писань, можна не сумніватися, на що на рубежі XVII–XVIII ст. рака таки стояла в південній частині храму (літера “Д”). Отже, можливо, її переставили туди після канонізаційних заходів.

Наступна частина розповіді розпочинається подіями періоду свт. Петра Могили. Святитель побачив святу Юліану у видінні. Це спонукало його до канонізаційних заходів.

Даний фрагмент цікавий ще й тому, що підтверджує наші здогади стосовно традиційної системи лаврської канонізації. Знайшовши нетлінні мощі, монахи спочатку вшановували їх, поклавши у раку. Пізніше, коли їхня чудотворність була засвідчена чудесами, архімандрит скликав братію, і, зокрема, “собор” – капітулу. Зважаючи на митрополичий титул свт. Петра, в ньому могли брати участь і єпископи, і клірики митрополії, архімандрит служив службу святих, тим самим визнаючи її святість. Вірогідно, саме так долучалася до категорії святих абсолютна більшість преподобних Печерських. Спосіб простий і дієвий, який за інших обставин не передбачав участі нікого, крім братії.

Під час канонізаційних заходів широкому загалу було представлено ще одне чудо святої, яке сталося невдовзі по знайденні мощей (1617). Учасником тих подій, як і, найвірогідніше, джерелом самої розповіді, був багатолітній єпископ Великої церкви ієродиякон Ліверій

П'ятницький. Прізвище його вказано тільки в рукописній редакції. У редакції свт. Димитрія названо лиш ім'я та відзначено, що на час чуда він був єпископом. У рукописному ж варіанті вказано, що він був лише послухником єпископа. Інформацію про цього визначного печерського старця знаходимо також у "Тератургімі" о. Афанасієм Кальнофойським. Тут є певні дані про нього. У чуді № 4 вказано, що старець Ліверій, ієродиякон, помер 12 березня 1637 р. [9, 106]. У чуді № 5 о. Афанасій описує відвідини келії старця, як видно, незадовго до його преставлення [9, 108]. Не підлягає сумніву, що о. Ліверій був єпископом у Великій церкві. Однак, коли? Чудеса, записані з його слів (№ 4-6) відносяться, відповідно, до 1594, 1596 та 1598 рр. Виходячи з тексту, о. Ліверій уже був тоді єпископом. Наше ж чудо відбулося 1617 р. І о. Ліверій там виступає лише як помічник єпископа. Отже, вірогідно, він став ним пізніше. Просто о. Афанасій не знав коли саме, тому й вважав, що раз старець і тоді служив при Великій церкві (а це дійсно було так), то вже тоді він був єпископом. Не виключено, що зі слів чи записів цього старця взято також оповідь про знайдення мощей св. Юліани.

Саме чудо пов'язане з наглою смертю на порозі Великої церкви представника секти соціан, який вкрав у святої перстень із пальця. Антитринітаріїв, відомих у Польщі як соціани, за керівником секти Фаустом Социном, авантюристом із Італії, колишнім придворним Медичі [10, 205-210], кальвіністи прозвали аріанами. Називали їх так часом і православні, як в описі цього чуда, хоча це невірно, бо антитринітарії є, так би мовити, подальшим рівнем розвитку протестантизму – таке собі "салонне вчення" для вищих класів і не мають жодного відношення до єпископа Арія часів становлення Православ'я.

Останнє чудо відноситься до більш пізнього часу і пов'язане з Феодосієм Софоновичем (†1677) – визначним українським письменником, істориком і агіографом. Навчався і пізніше викладав у Києво-Могилянській академії. З 1655 р. – ігумен Золотоверхого Михайлівського монастиря [11, 14]. 6 липня 1667 р. він прийшов до Печерської обителі поклонитися святій і оповісти про своє видіння їй. У описі згадано ім'я тогочасного єпископа Великої Церкви. В рукописній редакції його названо повністю – Паїсій Симеонович. Даних про цю особу знайти не вдалося, але є всі підстави думати, що саме він – автор остаточної підбірки чудес.

"Въ 1823 году Указомъ Св. Синода Іюля 23 дозволено печатать оную и въ Патерикѣ Печерскомъ. Мощи сіи въ пожарѣ 1718 г. сгорѣли и остатки сложенные во гробъ поставлены въ Антоніевой Пещерѣ, а вмѣсто ихъ по представленію Архимандрита Романа Копы, Указомъ Государыни Императрицы Анны Іоанновны отъ 27 Іюля 1730 г. перенесены въ Великую Церковь Мощи Св. Митрополита Михаила" [3, 110].

Примітки

1. Димитрій (Туптало) Книга житий святих... на три місяці четверты: июнь, июль, август. – К., 1705.
2. Барсуков Н. П. Источники русской агиографии. – СПб, 1882.
3. Евгений (Болховитинов). Описание Киево-Печерской лавры с присовокуплением разных грамот и выписок, objaśniaющих оное, также планов лавры и обеих пещер. Издание третье, исправленное и умноженное. – К., 1847.
4. Титов Ф. Типография Киево-Печерской лавры. Исторический очерк (1606–1616–1916 гг.). – К., 1916. – Т. 1.
5. Петров Н. И. Описание рукописных собраний, находящихся в г. Киеве. – М., 1897. – Т. 2.
6. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII століття. – К., 2008.
7. Собчук В. Від коріння до крони. Дослідження з історії князівських і шляхетських родів Волині XV – першої половини XVII ст. – Кременець, 2014.
8. Максимович М. Собрание сочинений. – К., 1877. – Т. 2.
9. Athanasiusz Kalnofoysky. Teraturgema lybo cyda ktore byly tak w samym smietocudotwornym monastyrz Rieczarskim Kiiowskim iako u w obudwu swietych pieczarach, w ktorych po woli Bozey Blogoslowieni Oycowie Pieszarscy pozywzy, u ciezarz Cial Swoich zlozyli. – К., 1638.
10. Бурдин Е. Антитринитариі шестнадцатого века. – Казань, 1886. – Т. 2.
11. Мицик Ю. А., Кравченко В. М. Софонович Феодосій. Хроніка з літописців стародавніх. – К., 1992.
12. Жиленко І. В. Святиня. Історія Києво-Печерської лаври XI–XVI ст. – К., 2005.
13. Жиленко І. В. Записки святиеля Петра Могили. – К., 2011.
14. Мельников А. А. Путь непечален. Исторические свидетельства о святости Белой Руси. – Мн., 1992.
15. Толстой М. Книга, глаголемая Описание о российских святих где и в котором граде или области или монастыре и пустыни поживе и чудеса сотвори, всякаго чина святих. – М., 1887.
16. Бурдин Е. Антитринитариі шестнадцатого века. – Казань, 1878.
17. Сборник для исторической топографии Киева и его окрестностей. – К., 1874. – Т. 2.

Список скорочень

- АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України
- APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego
- АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России
- ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
- ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации
- ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва
- ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения
- ЖМП – Журнал Московской Патриархии
- Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого
- ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України
- ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського
- КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд
- КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”
- КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
- КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”
- КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”
- КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”
- КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”
- КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”
- КС – Киевская старина (1882–1906)
- КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)
- МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом
- МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)
- НА – Науковий архів
- НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України
- НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”
- НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
- НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
- НМІУ – Національний музей історії України
- ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України
- НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка
- НХМУ – Національний художній музей України
- ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины
- ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)
- ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології
- PRO – Public Records Office (London)
- РА – Российская археология
- РГАДА – Российский государственный архив древних актов
- РГИА – Российский государственный исторический архив
- СА – Советская археология
- ТКДА – Труды Киевской духовной академии
- УІЖ – Український історичний журнал
- УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури
- ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР
- ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ
- ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів
- ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)
- ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА
ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондівій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могиланської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфрійського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowianski jako zrodlo polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016